

***Ceutorhynchus plumbeus* C.N.F. BRISOUT de BARNEVILLE (Coleoptera: Curculionidae), nowy żywiciel parazytoidea *Trichomalus perfectus* (WALKER) (Hymenoptera: Pteromalidae)**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1232005>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI, MAREK WANAT

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska
e-mail: scydmmaenus@yahoo.com (PJ), marek.wanat@uwr.edu.pl (MW)

ABSTRACT. *Ceutorhynchus plumbeus* C.N.F. BRISOUT de BARNEVILLE (Coleoptera: Curculionidae), a new host of the parasitoid *Trichomalus perfectus* (WALKER) (Hymenoptera: Pteromalidae).

The parasitoid pteromalid *Trichomalus perfectus* (WALKER) was known to develop predominantly in the cabbage seedpot weevil *Ceutorhynchus obstrictus* (MARSHAM) in seeds of canola, and in five other ceutorhynchine species. For the first time, we report another weevil host for this species, *Ceutorhynchus plumbeus* C.N.F. BRISOUT, whose larvae induce collective root-crown galls on the treacle-mustard *Erysimum cheiranthoides* L. Males and females of *T. perfectus* were reared from galls of *C. plumbeus* collected in Wrocław, SW Poland. Novel data on the biology of *C. plumbeus* are provided.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae, Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae, parasitoid, new host, gall-inducing weevil, Poland.

WSTĘP

Bleskotki z rodziny Pteromalidae DALMAN, 1820 (Chalcidoidea) są w większości parazytoidami o niezwykle różnorodnych preferencjach troficznych i sposobach rozwoju postaci młodocianych. W grupie tej można spotkać parazytoidy samotne i gromadne, idiobionty i koinobionty, parazytoidy pierwszego rzędu i hiperparazytoidy, ekto- i endoparazytoidy; znane są też gatunki, których larwy należałoby raczej określić terminem „drapieżnik” niż „parazytoid”. Wśród Pteromalidae występują też roślinożercy, których larwy odżywiają się tkanką galasów wywołanych przez inne owady. Większość gatunków rozwija się jako ektoparazytoidy larw i poczwerek muchówek, chrząszczy, błonkówek, motyli; znacznie rzadziej żywicielem są larwy pcheł, a niewielka liczba gatunków rozwija się w imagines owadów lub w jajach. Atakowane są zarówno owady wolno żyjące, jak i endofagiczne, przechodzące rozwój larwalny w tkankach roślin, w galasach czy w minach. Poszerzone informacje na temat biologii Pteromalidae znaleźć można m.in. w pracach BOUČEKA & RASPLUSA (1991) i GRAHAMA (1969).

Wiele gatunków Pteromalidae przechodzi rozwój w chrząszczach (głównie w ich postaciach młodocianych, ale są też takie, które rozwijają się w imagines). Najlepiej poznane są te, które związane są z ryjkowcami (Curculionoidea), szczególnie ze szkodnikami ważnymi z ekonomicznego punktu widzenia (np. chowacze czy korniki). W faunie Europy parazytoidy ryjkowców spotkać można w rodzajach (żywiciel w nawiasie): *Ablaxia* DELUCCHI, 1957 (wałczyki *Magdalis* GERMAR, 1817 spp., korniki Scolytinae LATREILLE, 1804), *Acrocormus* FÖRSTER, 1856 (*Magdalis*, korniki), *Aggelma*

DELUCCHI, 1956 (*Magdalis*), *Anisopteromalus* RUSCHKA, 1912 (wołki *Sitophilus* SCHOENHERR, 1838), *Arthrolytus* THOMSON, 1878 (słoniki *Curculio* LINNAEUS, 1758 spp.), *Cheirpachus* WESTWOOD, 1829 (korniki), *Choetospilisca* HEDQUIST, 1969 (Cossoninae SCHOENHERR, 1825), *Cleonymus* LATREILLE, 1809 (korniki), *Dibrachoides* KURDJUMOV, 1913 (oskrobki *Cionus* CLAIRVILLE, 1798 spp., ziółomirki *Hypera* GERMAR, 1817 spp.), *Dinotiscus* GHESQUIÈRE, 1946 (korniki), *Dinotoides* BOUČEK, 1957 (*Magdalis*), *Dirhincus* THOMSON, 1878 (opuchlaki *Otiorhynchus* GERMAR, 1822 spp.), *Heydenia* FÖRSTER, 1856 (korniki), *Lariophagus* CRAWFORD, 1909 (*Sitophilus*), *Macromesus* WALKER, 1848 (korniki), *Mesopolobus* WESTWOOD, 1833 (chowacze *Ceutorhynchus* GERMAR, 1823 spp.), *Metacolus* FÖRSTER, 1856 (korniki), *Nikolskayana* BOUČEK, 1956 (korniki), *Norbanus* WALKER, 1843 (kulczanki *Lixus* FABRICIUS, 1801 spp.), *Oodera* WESTWOOD, 1874 (korniki), *Oxysychus* DELUCCHI, 1956 (korniki), *Peridesmia* FÖRSTER, 1856 (*Hypera*), *Perniphora* RUSCHKA, 1923 (korniki), *Platygermus* THOMSON, 1878 (korniki), *Plutothrix* FÖRSTER, 1856 (korniki), *Pteromalus* SWEDERUS, 1795 (*Cionus*, kwieciami *Anthonomus* GERMAR, 1817 spp., *Hypera*), *Rhaphitelus* WALKER, 1834 (korniki, smoliki *Pissodes* GERMAR, 1817 spp., *Magdalis*), *Rhopalicus* FÖRSTER, 1856 (korniki, *Pissodes*), *Roptrocercus* RATZEBURG, 1848 (korniki), *Spilomalus* GRAHAM, 1956 (tutkarze *Auletobius* DESBROCHERS des LOGES, 1869 spp.), *Spintherus* THOMSON, 1878 (pędrusie Apionidae SCHOENHERR, 1823), *Termolampa* BOUČEK, 1961 (*Pissodes*), *Theocolax* WESTWOOD, 1832 (*Sitophilus*), *Tomicobia* ASHMEAD, 1899 (korniki, *Otiorhynchus*), *Trichomalopsis* CRAWFORD, 1913 (*Hypera*), *Trichomalus* THOMSON, 1878 (Ceutorhynchinae GISTEL, 1848, *Hypera*, Apionidae), *Tricolas* BOUČEK, 1967 (korniki), *Trigonoderus* WESTWOOD, 1832 (korniki), *Trychnosoma* GRAHAM, 1957 (*Magdalis*) (GRAHAM 1969, BOUČEK & RASPLUS 1991).

Pteromalidae były lub są wykorzystywane walce biologicznej z ryjkowcami, np. *Anisopteromalus calandrae* (HOWARD, 1881) i *Lariophagus distinguendus* (FÖRSTER, 1841) do zwalczania wołków; *Caenocrepis bothynoderi* GROMAKOV, 1940 do walki z szarkiem komośnikiem *Asproparthenis punctiventris* (GERMAR, 1823); *Dibrachoides dynastes* (FÖRSTER, 1841), *Peridesmia discus* (WALKER, 1835), *Pteromalus semotus* (WALKER, 1834) i *Trichomalus inops* (WALKER, 1835) do walki z ziółomirkami na lucernie i burakach cukrowych; czy *Perniphora robusta* RUSCHKA, 1923 przeciwko kornikom z obecnego plemienia Xyleborini LeCONTE, 1876 (BOUČEK & RASPLUS 1991). Znane są też nieudane próby użycia Pteromalidae do walki biologicznej z ryjkowcami, np. *Sceptrothelys intermedia* GRAHAM, 1969 introdukowany z Europy do Stanów Zjednoczonych do zwalczania ziółomirków wykazuje tendencję do rozwoju jako nadparazytoid redukujący populacje męszelkowatych (Braconidae LATREILLE, 1829) rozwijających się jako parazytoidy pierwszego stopnia w larwach tych chrząszczy (BOUČEK & RASPLUS 1991).

Pteromalidae rozwijające się w chowaczach były przedmiotem szczegółowych badań, ze względu na znaczne straty powodowane przez niektóre gatunki tych ryjkowców w uprawach roślin krzyżowych, zwłaszcza rzepaku (np., BAUR *et al.* 2007, MULLER *et al.* 2007). Co więcej, pospolity w Europie chowacz podobnik *Ceutorhynchus obstrictus* (MARSHAM, 1802), groźny szkodnik rzepaku, został w latach trzydziestych XX w. zawleczony do Stanów Zjednoczonych i później do Kanady (McLEOD 1953, KUHLMAN

et al. 2002, MULLER et al. 2007). W celu zwalczania tego chowacza, wprowadzono do Kanady *Trichomalus perfectus* (WALKER, 1835), parazytoidea redukującego populację *C. obstrictus* w Europie. Co ciekawe, niedawne badania (GIBSON et al. 2005) wykazały, że chociaż faktycznie ten gatunek Pteromalidae został introdukowany już pod koniec lat czterdziestych XX w., późniejsze doniesienia o rozprzestrzenianiu się *T. perfectus* w Ameryce Północnej były błędne i dotyczyły bardzo podobnego *T. lucidus* (WALKER, 1835), który również pochodzi z Europy.

Gatunki z rodzaju *Trichomalus* jak dotychczas wyhodowano (w Europie i Ameryce Północnej) ze stadiów przedimagnalnych wielu gatunków chowaczy z rodzaju *Ceutorhynchus* i rodzajów pokrewnych (wg. MULLER et al. 2007, NOYES 2016):

– *Trichomalus campestris* (WALKER, 1834) rozwija się w *C. cardariae* KOROTAYEV, 1992, tworzącym galasy na korzeniach pieprzycznika przydrożnego *Lepidium draba* L.;

– *Trichomalus lucidus* w *C. roberti* GYLLENHALL, 1837, *C. alliariae* H. BRISOUT de BARNEVILLE, 1860 i *C. scrobicollis* NERESHEIMER et WAGNER, 1924, rozwijających się w łodygach czosnaczka pospolitego *Alliaria petiolata* (M. BIEB.) CAVARA et GRANDE, oraz w *C. pallidactylus* (MARSHAM, 1802) na kapuście warzywnej *Brassica oleracea* L.;

– *Trichomalus rusticus* (WALKER, 1836) w oligofagicznym *C. pallidactylus*;

– *Trichomalus perfectus* w szeregu gatunków chowaczy rozwijających się na różnych roślinach z rodzin Brassicaceae i Asteraceae: *C. obstrictus*, *C. alliariae*, *C. assimilis* (PAYKULL, 1792), *C. cardariae*, *C. roberti* oraz *Glocianus distinctus* (C.N.F. BRISOUT de BARNEVILLE, 1870).

Poniżej podajemy pierwszy znany przypadek rozwoju *Trichomalus perfectus* w postaciach przedimagnalnych chowacza *Ceutorhynchus plumbeus* C.N.F. BRISOUT de BARNEVILLE, 1869.

MATERIAŁ I METODY

Bleskotki wyhodowano z galasów na szyi korzeniowej pszonaka drobnokwiatowego *Erysimum cheiranthoides* LINNAEUS; okazy dowodowe znajdują się w zbiorze PJ (Wrocław). Pteromalidae zostały oznaczone za pomocą opracowań GRAHAMA (1969) oraz MULLERA et al. (2007).

WYNIKI

Trichomalus perfectus (WALKER, 1835) (Ryc. 1–4)

Dolny Śląsk: [XS36] Wrocław Maślice, 51.14797N/16.95195E, trzy galasy korzeniowe *Erysimum cheiranthoides* (Ryc. 5, 6) zebrane 27.07.2016 (leg. A. Wanat), 2♀♀ i 4♂♂ oraz 27 osobników *Ceutorhynchus plumbeus* uzyskano w hodowli laboratoryjnej 08.2016.

Trichomalus perfectus jest jednym z najpospolitszych gatunków Pteromalidae występujących w Polsce, spotkać go można w dużej liczbie osobników na roślinności w rozmaitych środowiskach, od rozległych suchych i wilgotnych łąk po mroczne

lasy liściaste i bory sosnowe (P. JAŁOZYŃSKI, niepublikowane obserwacje), co może sugerować jeszcze szerszy zakres żywicieli. Na uwagę zasługuje fakt porażania przez tego parazytoidea larw chowaczy rozwijających się zarówno w łuszczynach, jak i w szyi korzeniowej.

Ceutorhynchus plumbeus (Ryc. 7) jest monofagiem *Erysimum cheiranthoides*, pospolitego, ale efemerycznie pojawiającego się chwastu z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). W Polsce jest stosunkowo słabo znanym i rzadko zbieranym ryjkowcem, głównie ze względu na etologię imagines przebywających najczęściej na ziemi w pobliżu roślin żywicielskich i w związku z tym tylko wyjątkowo odławianych do czerpaka. Znany jest dotąd z 8 spośród 25 krain wyróżnionych w *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1997, SZYPUŁA & WANAT 1996, WANAT 2005), przy czym na zachodzie Polski jedynie z Dolnego Śląska. Stosunkowo ograniczone obszarowo występowanie w innych krajach europejskich przedstawiają ALONSO-ZARAZAGA *et al.* (2017). Jego biologię po raz pierwszy opisał DIECKMANN (1961), wspominając zresztą o wyhodowanych w 1959 r. licznych parazytooidach („...Die meisten Larven waren von einem kleinen Hymenopteren-Parasiten befallen worden...”). Obserwacje (MW) z wrocławskiej hodowli potwierdzają i uzupełniają dane Dieckmanna.

Chowacz ten tworzy częściowo wyekspozowane nad glebą zbiorowe galasy na szyi korzeniowej pszonaka (Ryc. 5, 6), w których może rozwijać się nawet kilkanaście larw chowacza. Przeobrażenie następuje w komorze larwalnej, a chrząszcze wygryzają się z galasa stopniowo w przeciągu kilku-kilkunastu dni. Rośliny zasiedlane są wybiórczo, przy czym samice najwyraźniej unikają składania jaj zarówno w roślinach wyjątkowo wyrosniętych, jak i zbyt wątlých. Na stanowisku, z którego pochodził materiał wykorzystany w tej pracy („ekologicznie” użytkowana działka pracownicza o powierzchni 300 m²), spośród kilkudziesięciu skontrolowanych latem 2016 r. osobników pszonaka, tylko trzy były zasiedlone przez *C. plumbeus*.

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., CALDARA R., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVÁČ P., KOROTYAEV B.A., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SÁNCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUEZ DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Sociedad Entomológica Aragonesa, Monografías electrónicas SEA, 8, www.sea-entomologia.org, November 2, 2017, 730 pp.
- BAUR H., MULLER F.J., GIBSON G.A.P., MASON P.G., KUHLMANN U. 2007. A review of *Mesopolobus* (Chalcidoidea: Pteromalidae) associated with *Ceutorhynchus* (Coleoptera: Curculionidae) host-species of European origin. *Bulletin of Entomological Research* 97: 387–397.
- BOUČEK Z., RASPLUS J.Y. 1991. Illustrated key to West-Palaearctic genera of Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Paris: 76 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1997. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, cz. 3. *Katalog Fauny Polski* 23(21): 1–307.
- DIECKMANN L. 1961. Zur Biologie und Verbreitung deutscher Rüsselkäfer (Fortsetzung und Schluß). *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer* 57(2): 65–75.
- GIBSON G.A.P., BAUR H., ULMER B., DOSDALL L., MULLER F.J. 2005. On the misidentification of the chalcid (Hymenoptera: Chalcidoidea) parasitoides of the cabbage seedpot weevil (Coleoptera: Curculionidae) in North America. *The Canadian Entomologist* 137: 381–403.
- GRAHAM M.W.R. de V. 1969. The Pteromalidae of north-western Europe (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology*, suppl. 16: 1–908.

- KUHLMANN U., DOSDALL L.M., MASON P.G. 2002. *Ceutorhynchus obstrictus* (MARSHAM), cabbage seedpot weevil (Coleoptera: Curculionidae), In: MASON P.G., HUBER J.T. (Eds.), Biological control programmes in Canada, 1981-2000. CABI Publishing, Wallingford: 52–58.
- McLEOD J.H. 1953. Notes on the cabbage seedpot weevil, *Ceutorhynchus assimilis* (PAYK.) (Coleoptera: Curculionidae), and its parasites. *Proceedings of the Entomological Society of British Columbia* 49: 11–18.
- MULLER F.J., BAUR H., GIBSON G.A.P., MASON P.G., KUHLMANN U. 2007. Review of the species of *Trichomalus* (Chalcidoidea: Pteromalidae) associated with *Ceutorhynchus* (Coleoptera: Curculionidae) host species of European origin. *Canadian Entomologist* 139: 643–657.
- NOYES J.S. 2016. Universal Chalcidoidea Database. WWW publication, the Natural History Museum, London. <http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/chalcidoids/index.html>.
- SZYPULA J., WANAT M. 1996. Nowe dane o rozmieszczeniu niektórych gatunków ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 14: 219–226.
- WANAT M. 2005. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae) Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otuliny, In: DYRCZ A., WERPACHOWSKI C. (Eds.), Przyroda Biebrzańskiego Parku Narodowego - Monografia, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza: 301–324, 4 fot.

Ryc. 1–4. Samica (1, 2) i samiec (3, 4) *Trichomalus perfectus* (dł. ciała odpowiednio 2,3 mm i 2,0 mm) (fot. P. Jałoszyński).

Figs 1–4. Female (1, 2) and male (3, 4) of *Trichomalus perfectus* (body length 2.3 mm and 2.0 mm, respectively) (photo P. Jałoszyński).

Ryc. 5–7. Galasy korzeniowe *Ceutorhynchus plumbeus* na pszonaku (5, 6); dorosły chrząszcz (7) (dł. ciała 2,3 mm) (fot. P. Jałoszyński i M. Wanat).

Figs 5–7. Collective root-crown galls of *Ceutorhynchus plumbeus* on treacle-mustard (5, 6); adult beetle (7) (body length 2.3 mm) (photo P. Jałoszyński & M. Wanat).

Accepted: 19 March 2018; published: 27 April 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>